

Tópicos 3a – condensados em um único arquivo:

Observação 1: Os tópicos deste arquivo em PDF fazem parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025. Os tópicos listados abaixo estão relacionados ao Capítulo 3 do livro.

Observação 2: Embora parte da transcrição ou do original possa ter sido apresentada no livro, disponibilizamos os conteúdos da forma mais completa possível neste PDF. Assim, os leitores do PDF terão uma visão integral das matérias, sem a necessidade de consultar necessariamente o livro.

Conteúdos

- **Comentários sobre a família de Francisco C. Schwab e o vídeo**

Páginas 2-3

- **Visita de escoteiros – Diário da Manhã – 04/09/1932**

Páginas 4 e 5: Cópias do original e do destaque – Páginas 5: Transcrição

- **Presidente do F. C. Brasil – Diário da Manhã – 27/11/1932**

Página 6: Cópia do original – Páginas 6: Transcrição

- **Fundação de Grupo Escoteiro – Diário da Manhã – 04/12/1932**

Página 7: Cópia do original – Página 8: Transcrição

- **Decreto-Lei Nº 13 de 24/12/1945 da Prefeitura de Cariacica**

Página 9: Cópia do original – Página 10: Transcrição

- **Decreto Nº 21 de 06/02/1946 da Prefeitura de Cariacica**

Página 11: Cópia do original – Página 11: Transcrição

- **Decretos do Interventor Federal de 06/02/1946 e 11/04/1946**

Página 12: Cópias dos originais – Página 12: Transcrições

- **Decretos Nº 27 e Nº 28 de 01/07/1946 da Prefeitura de Cariacica**

Página 13: Cópias dos originais – Página 14: Transcrições

- **Três questionamentos sobre o Processo Nº 1.222/46 – 1946**

Páginas 15-16 (original e texto)

Comentários sobre a família do patriarca Francisco Carlos Schwab e o vídeo gravado em 1998

Observações:

Este texto faz parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025, estando vinculado à seção 3.1 – Capítulo 3 da obra.

Apresentam-se comentários sobre a família Schwab e o vídeo correspondente, com o respectivo link no YouTube. Também é incluída a nota de falecimento do patriarca, ocorrido em 1912, além de informações sobre a árvore genealógica no FamilySearch, com uma sugestão considerada importante.

Comentários sobre a família Schwab e o vídeo:

Dentre as famílias de Cariacica, os Schwab e seus descendentes desempenharam um dos papéis mais importantes a partir do início do século 20. O primeiro ancestral da família no município foi o imigrante alemão Franz Karl Schwab, que aportuguesou seu nome para Francisco Carlos Schwab.

Francisco Carlos Schwab nasceu em 16/02/1849 em Hettigenbeuern, município de Buchen (Odenwald), no estado de Baden-Württemberg, Alemanha. Veio para o Brasil em 1859, acompanhado da mãe, do padrasto e dos irmãos. Casou-se em 20 de outubro de 1868 com Constança Rodrigues Pereira, formando uma numerosa família. Faleceu em 31/03/1912, e esse evento foi noticiado no jornal *Novo Horizonte* de Cariacica, que publicou um histórico de sua vida.

Em 25/04/1998, Roberto Servino — em companhia de Maria do Carmo Schwab — gravou um importante vídeo na casa de Argileu Schwab e sua esposa, Alda Firme Schwab, em Guarapari-ES. Segundo Maria do Carmo, o objetivo principal do vídeo foi coletar dados para uma árvore genealógica da família de Francisco Carlos Schwab — trisavô dela e de Roberto, e bisavô de Argileu.

Diversos aspectos da trajetória de vida de Francisco Carlos Schwab — incluindo sua chegada ao país e os nomes de todos os seus filhos — são abordados na conversa/entrevista registrada no vídeo.

Esse vídeo foi-me apresentado em 2023 por Roberto Servino, que autorizou sua publicação no YouTube como parte do MSE do livro sobre Obéd Emmerich, uma vez que Aracy Mendonça Emmerich, primeira esposa de Obéd, era bisneta de Francisco Carlos Schwab.

Agradecemos a Maria do Carmo Schwab, Roberto Servino, Argileu Schwab e Alda Firme Schwab por apresentarem informações valiosas sobre os Schwab.

Vitória, 27 de junho de 2025

Francisco Guilherme Emmerich

Link do Vídeo no YouTube:

<https://youtu.be/Si78xSY7Xso>

Nota de falecimento de Francisco Carlos Schwab no *Diário Manhã* de 03/04/1912 (p. 3)

Árvore genealógica da família Schwab e uma Sugestão:

A árvore genealógica da família de Francisco Carlos Schwab — com duas gerações de ascendentes (na Alemanha) e alguns ramos de descendentes (no Brasil) — pode ser consultada no site do FamilySearch, através do link: <https://www.familysearch.org/pt/tree/pedigree/9JK4-7YF> (acesso em 14/05/2025).

A árvore necessita ser completada em diversas partes.

Gostaríamos de apresentar aqui uma importante sugestão:

Pessoas da família deveriam criar contas no FamilySearch (que é gratuito) — <https://www.familysearch.org/> — e inserir dados de seus parentes. Assim, as árvores da família Schwab e a de outras famílias ficarão mais completas.

Cópia do original (notícia completa):

DIÁRIO DA MANHÃ — Domingo, 4 de Setembro de 1932

ESCOTISMO

CONCENTRAÇÃO

O chefe Eduardo de Andrade e Silva, diretor técnico da F. E. E., por nosso intermédio, avisa a todos os chefes do Movimento que, em vista de não estar fixada a data da Concentração projectada para este mês, à vista da anormalidade da situação do país, deixou de mandar as instruções necessárias, o que fará oportunamente.

Apezar disto todas as tropas devem prosseguir nos seus treinamentos regulares.

TROPA DOMINGOS MARTINS

Os escoteiros dessa Tropa cuja actividade é incessante, no próximo domingo, com o Chefe Eduardo, farão proveitosa excursão à Praia do Suá, em visita ao posto de Meteorologia, recebendo utilíssima instrução prática. É uma excelente oportunidade para que os nossos garbosos escoteiros augmentem os seus conhecimentos.

Bello exemplo de estímulo.

Vitoria, 27 de Julho de 1932.
Ilmo. sr. diretor gerente da C. C. B. F. Electrica.
Nesta.

Alerta!

A Federação Espiritante de Escoteiros, estando empenhada em prestar á sociedade os benefícios salutarés e nobilitantes a que o Escotismo se propõe a fazer á nossa grande população infantil e juvenil.

Animados por este proposito tomamos a liberdade de solicitar de v. s. que se digne conceder a installação de um aparelho telephónico na Federação, isentó de qualquer pagamento; pois, esta Instituição Internacional reconhecida pelo Governo Federal da Republica, de utilidade publicá vive da boa vontade e colaboração de todos os cidadãos prestimosos.

Atendendo ao nosso pedido, a C. C. B. F. E. mais uma vez terá os agradecimentos de toda a grande familia escoteira.

Com muita consideração, apresentamos á v. s. os nossos protestos de estima e consideração. Sempre Alerta!!!

Pindaro Prado
Presidente.

Vitoria, 22 de Agosto de 1932.
Numero — M — 538/32.

Annexos —
Assumpção — Apparelio telephónico.

Ilmo. sr. Pindaro, d.d. presidente da Federação Espiritante de Escoteiros.

Avenida Republicas, 58.

Nesta.

Temos o prazer de acusar o officio de v. s., s/nº, de 27 de Julho p.p., solicitando a concessão de um aparelho telephónico gratuito á essa Federação.

Em resposta vimos declarar á v. s. que esta Companhia atendendo aos altos propósitos dessa Federação e aos grandes benefícios que ella presta á educação da mocidade, accede ao pedido que lhe foi endereçado por v. s., procurando assim facilitar os fins objectivados por essa Federação.

Apresentamos á v. s. a seguranga de nossa estima e consideração.

A. E. Forster
Diretor.

RELATORIO APRESENTADO PELO ROVER TULLIO HOSTILIO MONTENEGRO DO ACAMPAMENTO REALIZADO NO MORRO DO TUUCUM, MUNICIPIO DE CARIACICA.

Depois de uma noite mal dormida na sede da Federação Espiritante de Escoteiros, partimos nós, ás 9 horas, com destino ao acampamento das Bandeirantes, no Morro do Tuucum, onde deveriamos permanecer até o dia 30, por motivo da sua retirada.

Recebidos com uma verdadeira cordialidade escoteira, fomos nós pelas acampadas.

O campo escolhido para o acampamento foi o que se pode desejar como melhor a esse fim:

um pitoresco local cheio de encantos e semeado de poesias onde se ouvia de continuo, o arrulhar dos passaros, em festa. Escutava-se alli, com a alma tomada, de uma doce contemplação o entono leve rumor dos bellos frescos e volateis das auras, perpassando, vira, por entre o emaranhado dos troncos e folhas das arvores orgulhosas e mais ou menos altas; abaixo, formado pela junção de dois rios que se uniam e que no dizer do eminente ethnologista Jesse Teixeira, foi o leito de um rio, achavava-se uma nascente de agua crystallina e fresca que provocou a admiração de todos aquellos que a visitavam, pois a impressão causada era a da inexistencia em virtude de sua transparencia. Era dessa fonte a agua que bebiamos.

A's 15 horas, com a solemnidade do arriamento e do hasteamento da Bandeira Nacional, o compromisso de candidatas á chefia de Alegria com a leitura feita pela secretaria da Companhia, do pedido de dispensa dos trabalhos pesados para os escoteiros Guin Antonino Lé, Monitor Ernesto Hémpele, e sub-monitor Claudio Gonçalves, da Prefeitura Municipal de Tuucum, pedido esse devidamente deferido pelo Chefe Eduardo, foi-nos entregue o campo.

A's 17 horas retiraram-se os bandeirantes ás suas casas e ficamos, no acampamento, com a intenção de, servirmos o melhor possível e gozarmos as delicias do acampamento da mesma forma.

No dia seguinte, 22, depois de dormirmos optimamente, tendo apenas para nos atrapalhar um

"Quadro de Rondas", enfiado no, e tendo apenas por consolo o estar a lida em sua plenitude e com toda a sua belleza. Acordamos ás 6 horas dispostos a seguirmos o horario do acampamento que era o seguinte: Após a alvarada e os cuidados necessarios a quem accorda, os exercicios e o café; e hasteamento da Bandeira, ás 8 horas; arriamento de barracas, até 9,30, continuando assim até o silencio que era dado ás 22 horas.

Nesse mesmo dia, ás 9 horas, aproximadamente, tivemos a agradável surpresa de receber um presente de laranjas e bananas, ofertadas pelo sr. Lindolpho Guterres.

Transcorreu tudo na melhor ordem em este dia no acampamento provocando, porem, a nossa admiração uma "mancharronada", preparada pela cozinheira do Lauro, Lafayette, Gil e Galante. Estiveram de parabens.

A' noite foi realizado um treinamento de "ataque ao acampamento", que foi bem succedido, tendo porem fraccassado o serviço de rondas, que foi frustrado pelo Pellerano acompanhado de colegas.

O serviço do acampamento continuou bem, sempre cheio de novo ar, de sensações novas, á procura das quaes, fui eu, qual novo conde Ugolino, de Hoff-

mann e com o "jardim de violetas" funcionando perfeitamente.

Na noite de 28, realizou-se o tradicional "Fogo de Conselho", anteciosamente esperado (por nós), e que ao que parece não causou impressão das melhores ao publico; mas, não tem importância; e, continuará-se até que se consiga alguma coisa que sirva de

;) Dia 29 — Eis-me enfim chegado á passagem na qual deverf'el'culat'o dia em que a tropa melhor se divertiu: fomos fazer uma excursão a Cariacica, de caminhão, improvisamos uma parada, onde fomos saudados pelo distinto professor, sr. Alberico Emerick; que com palavras cheias de um sadio optimismo elevou bem alto essa mocidade, que será o futuro baluarte da nação brasileira. Em resposta, aliás, contra o habito geral do seu *modus vivendi*, falou o Chefe Eduardo que entusiasmado-se conseguiu atrahir á praça grande numero de naturaes do municipio. A realidade do que foi a nossa excursão excedeu as nossas maiores e melhores expectativas: á 1 hora da tarde depois de um lauto almoo a nós oferecido ao que parece, pela Prefeitura, fomos pelo sr. Genesio Cardoso e pelo candidato a Chefe sr. Alberto Vieira (que com espirito escoteiro, demonstrado no decorrer da nossa excursão nos serviu de guia) convidados á uma visita em um pomar de laranjas... e é sabido por todos que foram ellas bem aproveitadas, porque não é sempre que se encontra um pomar de laranjas e para completar, nessas circunstancias.

Depois das saudações de agradecimentos áquelles que tão bem nos trataram, tornamos a embarcar com destino a Cariacica, por onde deviamos passar, seguindo em continuação, ao nosso acampamento.

Outra surpresa, porem, estavamos reservada: por gentileza do sr. Alvaro Gimenes, fizemos uma parada na fazenda de sua propriedade onde tivemos occasião de conhecermos a optima e hygienica installação de que é dotada essa fazenda para a criação de especimens da raça suína.

Em seguida, passamos ao "engenho". Acho não ser necessario a demonstração de como é fabricada a "cachaça", elemento depauperador das nossas facilidades quequer que sejam, mas que, contudo é perdoavel aos fabricantes, a sua fabricação, pois que, cada um se defende como pode.

Não posso silenciar, a attitude de um addido á nossa Tropa que não se podendo conter, trouxe consigo uma garrafa de "agua forte", que no dizer delle, era uma recordação, não deixando porem de assim, dar um mão exemplo á Tropa, facto esse que, ao meu ver, não deve ser repetido.

Após a completa exploração do funcionamento das "máquinas", retornamos á "nocturna", onde nós foi distribuido pelo proprietario, um saboroso e nutritivo "caldo de canna".

Momentos após, despedimo-nos do sr. Alvaro com 3 vibrantes e entusiasmaticos "anaués", seguindo directamente para o acampamento.

Conclusão do dia: Silencio ás 7 horas da noite e aprestamento á partida no dia seguinte.

Dia 30 — Actividade completa. A's 13 horas pela ultima vez, arriada foi a Bandeira ao som do hymno Nacional e de trez anaués. A's 15 horas, chegada a Vitoria. Ordem de debandar, e mais um acampamento para trás. Em resumo: Um acampamento sem contrariedades. Estado sanitario: Excelente. Aproveitamento, e bastante. Omne tuiti punctum, qui miscuit utile dulci.

(Ganha todos os pontos aqueles que junta o util ao agradável.)

Tullio Hostilio Montenegro
(Rover).

Observação: O original foi obtido na Hemeroteca Digital Brasileira / Biblioteca Nacional, disponível em <https://memoria.bn.gov.br/hdb/periodico.aspx>. Acesso em: 30 jun. 2022.

Cópia do original (quadro demarcado):

Transcrição (quadro demarcado):

“p. 4 – Diário as Manhã – Domingo, 4 de setembro de 1932” / “ESCOTISMO”

“Dia 29 — Eis-me enfim chegado à passagem na qual deverei relatar o dia em que a tropa melhor se divertiu: fomos fazer uma excursão a Cariacica, de caminhão, improvisamos uma parada onde fomos saudados pelo distinto professor, sr. Alberico Emerick [Obéd Emmerich], que com palavras cheias de sadio otimismo elevou bem alto essa mocidade, que será o futuro baluarte da nação brasileira. Em resposta, aliás, contra o hábito geral do seu *modus vivendi*, falou o Chefe Eduardo que, entusiasmando-se, conseguiu atrair à praça grande número de naturais do município.

A realidade do que foi a nossa excursão excedeu as nossas maiores e melhores expectativas; à 1 hora da tarde, depois de um lauto almoço a nós oferecido, ao que parece, pela Prefeitura, fomos pelo sr. Genesio Cardoso e pelo candidato a Chefe sr. Alberto Vieira (que com espírito escoteiro, demonstrado no decorrer da nossa excursão, nos serviu de guia) convidados a uma visita a um pomar de laranjas... e é sabido por todos que foram elas bem aproveitadas, porque não é sempre que se encontra um pomar de laranjas e, para completar, nessas circunstâncias...”

Cópia do original:

Observação: Original obtido na Hemeroteca Digital Bras. / B. N., disponível em <https://memoria.bn.gov.br/hdb/periodico.aspx>. Acesso em: 07 dez. 2020.

Transcrição:

“p. 3 – Diário as Manhã – Domingo, 27 de novembro de 1932”

“O BRASIL F. C. TEM NOVA DIRETORIA

Com a presença de vinte e dois associados, realizou-se a 16 do corrente, às 20 horas, no edifício das Casas Pernambucanas, a Praça Municipal 21, a eleição da nova diretoria do Brasil F. C., cujo mandato deve ir até 16 de novembro de 1933.

A escolha recaiu nos seguintes nomes: Presidente: professor Obéd Emmerich; Vice-presidente: Cleto Ferreira; 1º Secretário: Emílio Duarte; 2º Secretário: Augusto Mesquita; Tesoureiro: Solon Rodrigues; Diretor Esportivo: Silvino Borges; Procurador: Waldemiro Ferreira; Fiscal de campo: Manoel Moura.

Todos os eleitos da acima aceitaram os encargos e assumiram o mandato.

Cariacica, 22 de novembro de 1932.

A. A. Heraclides Gonçalves, ex-Presidente

Prof. Obéd Emmerich, Presidente atual”

Cópia do original:

3 PÁGINA

DIÁRIO DA MANHÃ — Domingo, 4 de Dezembro de 1932

TROPA GELMIREZ DE MELLO

Em Cariacica vem de ser fundado um Grupo escoteiro, com o nome de *Gelmirez de Mello*.

Escotista dos mais convictos, Alberto Pinto Vieira, o propugnador da ideia hoje realizada, constitui no Espírito Santo, um nome ligado ao escotismo; servindo-o com exemplar dedicação, trabalho e entusiasmo.

Desde que abraçou a nossa causa, por onde passa, deixa elle o traço forte da sua actividade intensa, collaborando patrioticamente na diffusão dessa obra gloriosa.

Em Collatina, em Fundão, em Santa Thereza, os seus serviços foram valiosos.

Elementos assim merecem os nossos louvores e o estímulo dos nossos vibrantes applausos.

Ao que sabemos, o professor Obed Emmerich, entusiasta, está cooperando resolutamente junto ao Chefe Alberto dispostos ambos á prestação de inestimáveis benefícios ao povo de Cariacica, que se deve orgulhar hoje de contribuir com os seus escoteiros para esse trabalho notavel de engrandecimento da Patria.

Na Escola Mixta houve a primeira reunião, comparecendo — Alberto Pinto Vieira, Obed Emmerich, Paulo Rodrigues, Manoel dos Santos Serrano, Silvino Borges, Alfredo B. Ferreira, João Coutinho Gomes, Manoel Romário Pinheiro, Francisco Poubel, Rogaciano Manoel Vieira, João Joaquim da Rocha.

Apresentaram-se muitos rapazes, aspirantes a noviços.

O Chefe Alberto explicou os fins da reunião, presidindo-a, alludindo ás vantagens do escotismo.

O professor Obed offereceu o seu concurso, proferindo oração eloquente.

O escoteiro Thales S. Teixeira, com residencia actual em Cariacica, poz os seus prestimos á disposição da nova Tropa.

Ao povo de Cariacica as nossas congratulações.

Aos Chefes o nosso abraço fraterno.

Aos escoteiros, o nosso consólio: honrem o nome de Gelmirez de Mello, a quem o escotismo nacional deve somma extraordinaria de relevantissimos serviços. Ananê!

ACAMPAMENTO

O acampamento, de todas, é a melhor das proyas.

E' ahí que os nossos olhos se deslumbram, illuminados pela es-pervança de dias mais felizes, observando com vivo enthusiasmo, o poder sobrenatural que tange a consciencia dos nossos rapazes, para realisação astupenda da sua organização, indefestivel.

Disciplinados, transbordando bom humor, escravos espontaneos das suas obrigações, contentes da sua vida, jocundos, compenetra-dos, entregam-se docilmente ás tarefas determinadas, em meio a uma fraternidade que não sur-prehende porque chega a commo-ver.

Lá estão elles, madrugada, lepidos saltando das lindas barra-quinhas, obedecendo ao toque de alvorada.

Começa a lida intensa.

Uns na cozinha, outros na fal-na de agua, rancho, faxina, quar-to de campo, secretaria, enfer-maria, assistente do chefe, esta-feta, patrulha, ligação, encarre-gado do material, sentinella, ron-das nocturnas.

E' o espectáculo de uma col-meia humana.

Um mundo de aprendizagem! Treina-se o physico, promove-se o caldeamento dos caracteres dilata-se o intellecto.

Vida pura, trabalho util, escola sã do preparo do homem forte, estelo da raça, vigoroso baluarte da nacionalidade...

E' nesse livro, aberto por ho-rizontes que tocam ao infinito, que o escoteiro, praticando o verdadeiro civismo, cre na gran-deza da sua Patria porque a sente palpitar bem dentro do seu coração, accelerado pelas vibra-ções altisonas de orgulhoso, se sentir mais brasileiro.

No scenario magestoso da sel-va pujante, na moldura alvadia das praias sem fim, o escoteiro contempla as bellezas da sua ter-ra natal e, olhos voltados para Deus, bendiz, num grito d'alma, a felicidade suprema de dormir aureolado na luz fulgurante do Cruzeiro do Sul.

TUPY-ASSU'

MACHADO GUIMARÃES
ADVOGADO.
Escritório e residencia: 1.º de
Tiro, 32 A. — 1.º andar
Fone: C 275 (M-8)

Observação: O original foi obtido na Hemeroteca Digital Brasileira / Biblioteca Nacional, disponível em <https://memoria.bn.gov.br/hdb/periodico.aspx>. Acesso em: 07 dez. 2020.

Transcrição (coluna da esquerda):

“p. 2 – Diário as Manhã – Domingo, 4 de dezembro de 1932” / “ESCOTISMO”

“TROPA GELMIREZ DE MELLO

Em Cariacica vem de ser fundado um Grupo escoteiro, com o nome de *Gelmirez de Mello*.

Escotista dos mais convictos, Alberto Pinto Vieira, o propugnador da ideia hoje realizada, constitui no Espírito Santo um nome ligado ao escotismo, servindo-o com exemplar dedicação, trabalho e entusiasmo.

Desde que abraçou a nossa causa, por onde passa, deixa ele o traço forte da sua atividade intensa, colaborando patrioticamente na difusão dessa obra gloriosa.

Em Colatina, em Fundão, em Santa Teresa, os seus serviços foram valiosos.

Elementos assim merecem os nossos louvores e o estímulo dos nossos vibrantes aplausos.

Ao que sabemos, o professor Obed Emmerich, entusiasta, está cooperando resolutamente junto ao Chefe Alberto, dispostos ambos à prestação de inestimáveis benefícios ao povo de Cariacica, que se deve orgulhar hoje de contribuir com os seus escoteiros para esse trabalho notável de engrandecimento da Pátria.

Na Escola Mista houve a primeira reunião, comparecendo — Alberto Pinto Vieira, Obed Emmerich, Paulo Rodrigues, Manoel dos Santos Serrano, Silvino Borges, Alfredo B. Ferreira, João Coutinho Gomes, Manoel Romário Pinheiro, Francisco Poubel, Rogaciano Manoel Vieira, João Joaquim da Rocha.

Apresentaram-se muitos rapazes, aspirantes a noviços.

O Chefe Alberto explicou os fins da reunião, presidindo-a, aludindo às vantagens do escotismo.

O professor Obed ofereceu o seu concurso, proferindo oração eloquente.

O escoteiro Thales S. Teixeira, com residência atual em Cariacica, pôs os seus préstimos à disposição da nova Tropa.

Ao povo de Cariacica as nossas congratulações.

Aos Chefes o nosso abraço fraterno.

Aos escoteiros, o nosso conselho: honrem o nome de Gelmirez de Mello, a quem o escotismo nacional deve soma extraordinária de relevantíssimos serviços.

Anauê!”

Decreto-Lei Nº 13 de 24/12/1945 da Prefeitura de Cariacica

Cópia do original:

(Obtido da plataforma "Legislação Online" da Câmara de Cariacica em 2020)

A. J. J. J.

15

Decreto-Lei n.º 13.

Concede abono natalino e abse credito especial.

O Prefeito Municipal de Cariacica, usando da atribuição que lhe confere o art. 12, n.º 1, do decreto-lei n.º 1202, de 8 de Abril de 1939,

Decreto:

Art. 1.º - Fica concedido a todos os servidores do Município, ativos e inativos um abono natalino correspondente a um mês de vencimentos, conforme tabela anexa ao Decreto-lei n.º 10, de 18/8/45.

Parágrafo 1.º - O abono a que se refere este artigo é devido, também, aos extra-numerários mensais, na mesma forma aqui prevista.

Parágrafo 2.º - Não serão computados, para o cálculo do abono de que trata este decreto-lei o salário-família ou outros quaisquer auxílios ou gratificação, representações, diárias e vantagens diversas.

Art. 2.º - Para atender à despesa prevista neste decreto-lei, fica aberto um Crédito Especial de Cr\$-6.013,20 (seis mil, treze cruzeiros e vinte centavos), com recursos provenientes de excurso de arrecadação no corrente exercício.

Art. 3.º - Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cariacica, 24 de Dezembro de 1945-

Alvaro J. J. J.
Prefeito Municipal

Aprovado pela Res. n.º 55, de 28/12/45, a Tut. Federal

Secretaria

Transcrição do Decreto, conforme o arquivo disponível em:

<http://www.legislacaocompilada.com.br/cariacica>. Acesso em: 02 mar. 2020.

DECRETO Nº 13, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1945

***CONCEDE ABONO NATALINO E ABRE
CRÉDITO ESPECIAL.***

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, usando da atribuição que lhe confere o art.º 12, nº 1 do Decreto-Lei nº 1.202 de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a todos os servidores do Município, ativos e inativos um abono natalino correspondente a um mês de vencimentos, conforme tabela anexa ao Decreto-Lei nº 10, de 18/08/45.

Parágrafo 1º - O abono a que se refere este artigo é devido, também, aos extra-numerários mensalistas, na mesma forma aqui prevista.

Parágrafo 2º - Não serão computados, para o cálculo do abono de que trata este decreto-lei o salário-família ou outras quaisquer auxílios ou gratificação, representações, diárias e vantagens diversas.

Art. 2º Para atenuar a despesa prevista neste decreto-lei, fica aberto um crédito especial de CR\$ 6.013,20 (seis mil, treze cruzeiros e vinte centavos), com recursos provenientes de excesso de arrecadação no [corrente exercício](#).

Art. 3º Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cariacica (ES), em 24 de dezembro de 1945.

ÁLVARO GIMENES
Prefeito Municipal

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.

Decreto N° 21 de 06/02/1946 da Prefeitura de Cariacica

Cópia do original:

(Obtido da plataforma "Legislação Online" da Câmara de Cariacica em 2020)

Transcrição do Decreto, conforme o arquivo disponível em:

<http://www.legislacaocompilada.com.br/cariacica>. Acesso em: 02 mar. 2020.

DECRETO Nº 21, DE 06 DE FEVEREIRO DE 1946

AUTORIZA TRANSFERÊNCIA DE SUB- CONSIGNAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve transferir Cr\$ 220,00 (duzentos e vinte cruzeiros) de consignação "Imprevistos" da verba 64-8.99.4, do orçamento vigente, para a consignação "Publicações Oficiais" da mesma verba.

Cariacica, 06 de fevereiro de 1946.

OBÉD EMMERICH
Prefeito Municipal

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.

Decretos do Interventor Federal de 06/02/1946 e 11/04/1946

– Diário Oficial do ES de 07/02/1946 e de 12/04/1946 –

Cópia dos originais:

DECRETOS DE 6 DE FEVE-
REIRO DE 1946
O Interventor Federal no Esta-
do, no uso de suas atribuições le-
gis, resolve:

conceder:

Ao Prefeito Municipal de Cariacica — Alvaro Gimenes — 20 dias de férias regulamentares.

designar:

O Secretário - Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Cariacica Obéd Emerich — para responder pelo expediente da referida Prefeitura, enquanto durar o impedimento do respectivo titular.

PODER EXECUTIVO
ATOS DO GOVERNO
DECRETOS DE 11 DE ABRIL
DE 1946

exonerar a pedido:

ALVARO GIMENES — do cargo de Prefeito do município de Cariacica.

nomear:

LICERIO FERREIRA DUARTE — para exercer o cargo de Prefeito do município de Cariacica.

Transcrição do Decreto de 6 de fevereiro de 1946 (DOES de 07/02/1946):

“O Interventor Federal do Estado, no uso de suas atribuições legais, resolve:

conceder: ao Prefeito Municipal de Cariacica — Alvaro Gimenes — 20 dias de férias regulamentares”.

designar: o Secretário-Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Cariacica — Obéd Emmerich — para responder pelo expediente da referida prefeitura, enquanto durar o impedimento do respectivo titular”.

Transcrição do Decreto de 11 de abril de 1946 (DOES de 07/02/1946):

“O Interventor Federal do Estado, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Exonerar a pedido: ALVARO GIMENES — do cargo de Prefeito do município de Cariacica.

nomear: LICÉRIO FERREIRA DUARTE — para exercer o do cargo de Prefeito do município de Cariacica.”

Decretos N° 27 e N° 28 de 01/07/1946 da Prefeitura de Cariacica

Cópia dos originais:

(Obtido da plataforma "Legislação Online" da Câmara de Cariacica em 2020)

Transcrição dos Decretos, conforme os arquivos disponíveis em:
<http://www.legislacaocompilada.com.br/cariacica>. Acesso em: 02 mar. 2020.

DECRETO Nº 27, DE 01 DE JULHO DE 1946

DEMITE FUNCIONÁRIO A PEDIDO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido, o Sr. Obéd Emmerich, do cargo de Secretário Tesoureiro desta Prefeitura.

Cariacica, 01 de julho de 1946.

L. FERREIRA DUARTE
Prefeito Municipal

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.

DECRETO Nº 28, DE 01 DE JULHO DE 1946

NOMEA FUNCIONÁRIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear para o cargo de Secretário-Tesoureiro desta Prefeitura, o Sr. Antonio Avany Miranda Rocha, com direito aos vencimentos estabelecidos por lei.

Cariacica, 01 de julho de 1946.

L. FERREIRA DUARTE
Prefeito Municipal

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.

Três questionamentos sobre o Processo Nº 1.222/46 – 1946

No *Diário Oficial do Espírito Santo* de 11/06/1946 (DO nº 6.566), na seção de “*Atos do Governo / Despachos do Sr. Interventor Federal em 27 de maio de 1946*”, consta um processo, conforme mostrado abaixo:

Transcrição:

“Despachos do Sr. Interventor Federal em 27/05/1946

Nº 1.222/46 – Obéd Emmerich – Apresentando várias sugestões sobre as necessidades mais urgentes do município de Cariacica. – Junte-se ao dossier.”:

Sobre esse processo, fazemos os três seguintes questionamentos:

1º Questionamento: O Processo nº 1.222/46 é originário do mandato do prefeito Alvaro Gimenes, que se encerrou em 11/04/1946, ou no de Licério Ferreira Duarte? No dia 13/04/1946 (DO nº 6.524), nos “Despachos do Sr. Interventor Federal em 9 de abril de 1946”, constam os Processos nº 1.221/46 e nº 1.223/46, não aparecendo, contudo, o despacho, nesse dia, do Processo nº 1.222/46. Como 1.222 é o número intermediário entre 1.221 e 1.223, e os Processos nº 1.221/46 e nº 1.223/46 já existiam no dia 09/04/1946, o Processo nº 1.222/46 foi criado no dia 09/04/1946 ou em data anterior próxima, ou seja, é originário do mandato do prefeito Alvaro Gimenes.

2º Questionamento: Por que o nome do prefeito Alvaro Gimenes não é citado no despacho do Processo nº 1.222/46? Em 06/02/1946 Obéd foi designado pelo interventor federal para responder pelo expediente da Prefeitura de Cariacica por 20 dias, enquanto durassem as férias de Alvaro Gimenes. Depois do Decreto nº 21, de 06/02/1947, da Prefeitura, não existem outros decretos municipais até 04/05/1946, quando foi elaborado o Decreto nº 22, já assinado pelo prefeito Licério Ferreira Duarte. Assim, não sabemos se o prefeito Alvaro Gimenes estava em pleno exercício do cargo de prefeito depois que retornou do período oficial de férias em 26/02/1946, ou se teve algum problema de saúde até sua exoneração,

em 11/04/1946. Um fato importante que ocorreu foi a mudança no governo estadual. Um novo interventor federal, Aristides Alexandre Campos, assumiu em 27/02/1947 e fez diversas nomeações de prefeitos. Consultando o Diário Oficial, verificamos que quatro pessoas de Cariacica foram recebidas no gabinete do interventor logo depois de sua posse: Evandro Figueiredo (20/03 e 10/04/1946), Heraclides Gonçalves (22/03/1946), Walfredo Paiva (25/03/1946) e Licério Ferreira Duarte (29/03/1946); ou seja, Alvaro Gimenes não está nessa lista, mas Licério sim. Não sabemos como Alvaro pôs o cargo à disposição e o contexto exato da situação antes de sua exoneração ‘a pedido’, em 11/04/1946. O certo é que em 09/04/1946 ou em data anterior, por delegação ou não de Alvaro Gimenes, Obéd, sempre dinâmico, elaborou as “várias sugestões sobre as necessidades mais urgentes do município de Cariacica”, por meio de um processo, e encaminhou ao governo do estado.

3º Questionamento: Este questionamento é separado em duas partes: qual a razão para o processo nº 1.222/46 não ter sido despachado oficialmente no dia 09/04/1946? E por que foi despachado apenas no dia 27/05/1946? A razão para o Processo nº 1.222/46 não ter sido despachado oficialmente no dia 09/04/1946 (uma terça-feira), pode ter sido a sua complexidade. Talvez esse processo, ao apresentar várias sugestões sobre as necessidades mais urgentes do município, tenha, de certo modo, alertado ao interventor quanto à necessidade de proceder, o mais rápido possível, a uma nomeação própria no cargo de prefeito de Cariacica, o que foi feito dois dias depois, 11/04/1946 (uma quinta-feira). Embora a exoneração do prefeito Alvaro Gimenes tenha sido ‘a pedido’, é difícil saber exatamente se foi ele mesmo, de livre e espontânea vontade, que pôs o cargo à disposição pedindo para sair. Com a indicação de um novo prefeito no dia 11/04/1946, as urgências levantadas por Obéd no Processo nº 1.222/46 foram de certa forma encaminhadas para solução, pois cabia ao novo prefeito fazer os encaminhamentos específicos das necessidades mais urgentes do município. A resposta à segunda parte do 3º questionamento é, portanto, que, com a indicação do prefeito, o processo perdeu a urgência depois de 11/04/1946 e poderia ser despachado posteriormente em diversas datas, como no dia 27/05/1946. Então, o despacho foi feito de forma simples e burocrática: juntar as sugestões num certo dossier.